

GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG

Der Präsident

Schlüchtern, am 15. März 1961

An die Mitglieder der Gesellschaft für Musikforschung

Hierdurch gebe ich mir die Ehre, Sie zu der Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Musikforschung einzuladen, die am Sonntag, dem 28. Mai 1961, 16.00 Uhr, in Dresden, Saal des VEB Projektierung, Ostraallee, stattfindet.

Tagesordnung

1. Bericht des Präsidenten
2. Bericht des Schatzmeisters
3. Zeitschrift und Publikationen
4. Ständige Kommissionen
5. Jahresversammlung und Kongresse
6. Verschiedenes

Ich bitte, die Mitgliedskarte mitzubringen.

Ich freue mich, unseren Mitgliedern ein vielseitiges Beiprogramm, das durch unseren Herrn Vizepräsidenten vorbereitet worden ist, bekanntgeben zu können (s. Rückseite).

Sie erhalten in der Anlage eine Anmeldekarte, die sorgfältig ausgefüllt sofort, spätestens bis zum 8. April 1961, an die aufgedruckte Anschrift zu versenden ist. Nähere Angaben über Ort und Öffnungszeiten des Tagungsbüros usw. folgen mit der Übersendung der weiteren Anmeldevordrucke.

Ich würde mich freuen, möglichst viele Mitglieder unserer Gesellschaft in Dresden begrüßen zu dürfen.

Mit vorzüglicher Hochachtung

gez. Blume

Freitag, 26. Mai 1961

- 19.30 Uhr *Staatstheater — Großes Haus*
 „DIE LIEBE ZU DEN DREI ORANGEN“
 Oper von Sergei Prokofjew
 Leitung: Generalmusikdirektor Professor Rudolf Neuhaus
 (Veranstaltung Nr. 1)
 anschließend im Foyer des Großen Hauses:
 GESELLIGES BEISAMMENSEIN

Sonnabend, 27. Mai 1961

- 10.00 Uhr *Schloß Pillnitz — Kuppelsaal*
 BEGRÜSSUNG der Teilnehmer durch die Stadt Dresden
 VORTRAG von Professor Dr. Harry Goldschmidt, Berlin:
 „Zur Methodologie der musikalischen Analyse“
 anschließend Besichtigung des Weber-Hauses in Hosterwitz
- 15.00 Uhr *Besichtigung der Dresdener Gemäldegalerie*
- 18.00 Uhr **KREUZVESPER**
 mit Werken von Heinrich Schütz, J. S. Bach, Rudolf Mauersberger und Kurt Hessenberg
 ausgeführt vom Dresdner Kreuzchor
 Leitung: Kreuzkantor Nationalpreisträger Professor D. Dr. Rudolf Mauersberger
 (Veranstaltung Nr. 2)
- 20.00 Uhr *Staatstheater — Großes Haus*
 KONZERT der Dresdener Staatskapelle
 mit Werken von Franz Mixa und Gustav Mahler
 Leitung: Generalmusikdirektor Otmar Suitner
 (Veranstaltung Nr. 3)

Sonntag, 28. Mai 1961

- 10.30 Uhr **ERÖFFNUNG** einer Autographen-Ausstellung der Sächsischen Landesbibliothek
 Es spricht Dr. Rudolf Eller, Rostock, über das Thema: Vivaldi — Dresden — Bach
 Musikalische Ausgestaltung durch das Kammerorchester der Hochschule für Musik
 „Carl Maria von Weber“
 Leitung: Professor Rudolf Neuhaus
- 16.00 Uhr *Saal des VEB Projektierung — Ostraallee*
 MITGLIEDERVERSAMMLUNG
- 19.00 Uhr *Staatstheater — Großes Haus*
DER ROSENKAVALIER
 Komödie für Musik von Richard Strauss
 Leitung: Generalmusikdirektor Otmar Suitner
 (Veranstaltung Nr. 4)

Montag, 29. Mai 1961

ABREISETAG

Interessenten ist die Möglichkeit gegeben, außerhalb des Programms der Jahrestagung am Abend im Großen Haus des Staatstheaters das Ballett „Pigment“ von Fritz Geißler zu sehen.

(Änderungen vorbehalten)